

Achim Hättich

Entgrenzte Enge, begrenzte Nähe. Autisten und der Raum. Cineastische Betrachtungen.

Zusammenfassung

Autismus bezeichnet einen Rückzug von der Umwelt. Die Umwelt ist ein – nicht nur – von Mitmenschen erfüllter Raum. Dieser Beziehung wurde bisher ungenügend Rechnung getragen. Im Folgenden wird anhand mehrerer Spielfilme der Frage nachgegangen, wie autistische Personen in ihren verschiedenen Lebensräumen dargestellt werden und welchen speziellen Bezug sie zu diesen haben. Die Filme zeigen, dass bei autistischen Personen eine fehlende Nähe zu anderen Personen durch eine Entgrenzung und Ausweitung des Raumes kompensiert wird.

Résumé

L'autisme consiste à se soustraire à son environnement. Un espace qui n'est pas seulement peuplé d'êtres humains. La relation à l'espace est un phénomène qui n'a pas encore été étudié d'assez près jusqu'à aujourd'hui. L'article qui suit se propose d'analyser plusieurs films en s'attachant à la question de savoir comment les personnes autistes y sont représentées dans leur environnement immédiat et quelle relation particulière elles entretiennent avec celui-ci. Ces films montrent comment l'impossibilité de tisser des liens avec des proches est compensée chez les personnes autistes par une expérience de dépassement des limites et d'extension spatiale.

Die Prävalenz von Autismus nimmt weltweit zu (Elsabbagh et al., 2012). In den USA ist Autismus die am stärksten wachsende Diagnose aller Entwicklungsbeeinträchtigungen (Hart & More, 2012). Dies, obwohl Minderheiten oftmals gar nicht oder erst später diagnostiziert werden (Travers et al., 2011). Dies ist nicht erklärbar durch genetische oder neurologische Entwicklungen, sondern durch im psychosozialen Bereich angesiedelte Faktoren. Autismus wird als Störung in Interaktion und Kommunikation beschrieben, nämlich als ein Rückzug von der Umwelt sowohl von den Personen als auch gegenüber den Objekten. So könnte Autismus als Überlebensmechanismus für sensible Naturen in einer Welt überwältigender Eindrücke verstanden werden. Selbst wenn sie sich total zurückzieht, ist die Person immer an einen Raum gebunden. Der Bezug zum Raum ist – trotz der offensichtlichen Bedeutung – ein in der bishe-

rigen Autismusforschung unzureichend erforschter Gegenstand.

Filme sind da etwas weiter (s. Stack & Bowman, 2012 zu deren Rolle in der Generierung neuer Forschungsfragen, s. a. Hättich, 2010). Diese legen nämlich nahe, dass der Raum, im speziellen Sinn das Zuhause, zu eng sein könnte, und zwar weil in diesen Räumen etwas abhanden kam. Bei einer Analyse etlicher Autismusfilme fiel auf, dass erstens die Autisten einen zentralen Verlust erlitten und zweitens ein Verlassen des Raumes zu einer Verbesserung ihres Zustandes führte. In zwei Filmen waren oder blieben die Eltern gänzlich unbekannt, in dreien starb der Vater, in zweien beide Elternteile und in einem war die Beziehung zum Vater sehr gestört. Unter diesen Bedingungen wurde der Raum als «Genius Loci», verstanden

- im Sinn einer Hölle (Hurry Sundown, Cube)

- im Sinne einer Klausel (Nell, Little Voice)
- im Sinne einer Leerstelle (House of Cards, Bal, L'enfant sauvage)

Der Raum als Hölle

Eine historisch begründete Hölle, angeheizt durch das soziale Klima im heissen Süden, zeigt der Film **Hurry Sundown**. Colie, das Kind des rassistischen Grossgrundbesitzers ist autistisch. Es schreit dauernd und tobt öfters, was seine Frau Julie auf den problematischen Ort zurückführt. Beider Beziehung ist hochgradig geprägt durch eskalierende Konflikte und wachsende Gleichgültigkeit. Selbst wenn sie es gut haben, brüllt Colie. Das Kindermädchen im Haus kann ihn nicht beruhigen; der ausserhalb wohnenden Rose gelingt es hingegen. Vater Henry evoziert den Autismus auch ausserhalb: In einer Hütte setzt er Colie an die Schreibmaschine und lässt ihn während der Sprengung allein, worauf dieser in Panik verfällt und bewusstlos wird. Das Zuhause von Colie ist hochgradig negativ kodiert, kumulierend in der Figur des narzisstischen Vaters. In dessen Indifferenz wird das Zuhause zu einem Un-Ort, der zwangsläufig zu einem Rückzug ins eigene Ich-Universum führt.

Noch drastischer wird eine Hölle in **Cube** vorgeführt, dem am wenigsten unserer fassbaren Realität verpflichteten Film. Sechs Personen sind in einem würfelförmigen Labyrinth gefangen. Der junge erwachsene Autist Kazan überlebt als einziger. Er bewegt zwar ständig seine Finger oder seinen Kopf, als bräuchte er Stimulation und wirkt nervös, rebelliert gegen Bewegungseinschränkung. Er sondert sich von den anderen ab, hält sich zurück, wird ausgegrenzt, dann einbezogen. Zudem uriniert er in die Ecke und schreit wie verrückt. Er streichelt andere und lehnt sich an diese an, dabei sucht er als einziger positiven emotionalen

Kontakt. Monotone Sätze sagend, manchmal nicht klar artikuliert, bringt er es fertig, die Faktoren von Zahlen zu nennen, was selbst das anwesende Mathematikgenie nicht schafft. Kazan ging nicht freiwillig in das Labyrinth, übersteht die beklemmende Atmosphäre jedoch am besten, weil er sich von den Anderen, die die eigentliche Gefahr darstellen, nicht beeinflussen lässt.

Der Raum als Klausel

In beiden Filmen sind andere Personen die Übeltäter. Diesen kann durch einen totalen Rückzug in die Isolation, versinnbildlicht durch eine Klausel, entflohen werden. In einer solchen Klausel befindet sich die schüchterne Laura in **Little Voice**, die den Namen LV von ihrer Mutter erhielt. Sie möchte ihr Zimmer, wo sie sich ihre Zeit vertreibt, indem sie Schallplatten ihres verstorbenen und verehrten Vaters hört, nicht verlassen. Ihre Mutter ist hysterisch, schreit herum, regt sich über alles auf, vernachlässigt und drangsaliert die Tochter, die Wohnung ist verwahrlost und dreckig. Sie lässt LV keinen Raum und eigene Bedürfnisse, bestimmt über sie. LV ist kaum mehr als ein Objekt, je-

Autismus wird als Störung in Interaktion und Kommunikation beschrieben, nämlich als ein Rückzug von der Umwelt sowohl von den Personen als auch gegenüber den Objekten.

denfalls keine gleichberechtigte Person, die man ernst nimmt. Die Mutter sieht immer und ausschliesslich nur sich, ist selber autistisch. Wiederum wird ein Elternteil völlig negativ dargestellt. Ein Freund der Mutter entdeckt, dass LV wunderschön singen kann und will LV für einen Auftritt gewinnen. Er erzählt ihr die Geschichte eines Vogels, der

sich aus dem Käfig befreite. Nicht von ungefähr lässt er das Mädchen bei der Show aus einem goldenen Käfig treten. Sinnbildlich befreit sie sich bereits hier, schweigt in Orchester und Publikum. Betrug führt zu einem Stupor daheim und einem brennenden Haus. Am Ende betont sie, dass sie Laura heisst und geht das erste Mal von sich aus nach draussen. Laura setzt sich durch, wird frei, gezeigt durch das Sinnbild des Vogels, das sich durch den ganzen Film zieht.

Etwas freier und von Tieren umgeben ist eine junge Frau namens **Nell**, die nach dem Tod ihrer Mutter allein in einer am See gelegenen Hütte in einem Naturschutzgebiet lebt, als sie von einem Arzt entdeckt wird, der sich um sie kümmert. Die junge Frau spricht eine eigene Sprache, geht nur nachts nach draussen und vollführt am See traumtänzerische, vollendete Bewegungen nebst solcher repetitiver, mitunter erratischer Art. Der Umwelt mutet das natürlich seltsam an, was sich in den Zuschreibungen als «creature» oder gar «thing» manifestiert. Sie sucht schnell den Körperkontakt. Dadurch, dass der Arzt ihr Vertrauen schenkt, tritt sie aus der Hütte heraus, aber als sie ins Krankenhaus kommt, rennt sie mit dem Kopf wiederholt gegen eine Scheibe und fällt dann in einen stuporähnlichen

Sie kehrt zu ihrer Hütte zurück und öffnet diese für Andere, ein Schritt nach draussen auf Andere zu.

Zustand. Wie LV bleibt sie am liebsten in ihrer eigenen Hütte und bestimmte Orte draussen werden zur Hölle, aber sie erhält Hilfe und Unterstützung durch andere. Sie kehrt zu ihrer Hütte zurück und öffnet diese für Andere, ein Schritt nach draussen auf Andere zu.

Der Raum als Leerstelle

Schon im älteren und recht bekannten Film **L' Enfant sauvage** wird ein wild aussehender, einem Affen ähnelnder Bub gezeigt, der sich eins mit der Natur gebärdet, wie ein Tier in der Erde wühlt, grunzt, einen Baum hoch klettert und hin und her wippt. Dass er allein in der Wildnis überlebte, verdeutlicht seine Intelligenz. Danach flüchtet er in eine Höhle, diese wird aber wie eine Fuchshöhle von den Bauern ausgeräuchert und er wird brutal gefangen genommen. Er wird in eine Taubstummenanstalt gebracht, aus Platzgründen soll er in die Irrenanstalt, aber ein Arzt entschliesst sich, das von ihm Victor genannte Kind bei sich aufzunehmen und zu unterrichten. Victor wird härter angefasst, als schwachsinnig oder verrückt eingestuft und als Aussenseiter behandelt. Selbst von den anderen am Rande der Gesellschaft stehenden Kindern wird er als Gefahr wahrgenommen und verprügelt. Als Ausstellungsstück mag er gelten, aber abgeben möchten sich die wenigsten mit ihm. Sein Äusseres erweckt kaum Vertrauen. Victor hat eine ungerade Körperhaltung, lange Haare, seine Körperbewegungen sind ruckartig, die Feinmotorik ist beeinträchtigt, er spricht nichts und scheint genauso nichts zu hören. Victor wird allmählich zivilisiert und normiert, seine unbändige Freiheit wird domestiziert, seine Fähigkeiten, in der Wildnis zu überleben, gehen verloren. Der Wille eines Menschen wird dem Willen eines Anderen unterworfen. Als er nach neun Monaten wegläuft, kann er nicht einmal mehr ein Huhn stehlen und kehrt auch bald wieder zurück. Schliesslich findet er dort Geborgenheit (sein Kopfanschiemen legt das nahe). Victor lernt viel schneller als andere Kinder und ihm wird mehr abverlangt. Ordnungssinn und Abstrahieren machen ihm Mühe, die Frustrationstoleranz ist gering: Wenn etwas

nicht stimmt oder keine Struktur hat, wirft er sich auf den Boden und strampelt. Die Freude muss er erst erlernen, genau wie das Weinen. Fenster sind zentral für ihn, Fenster, die einen Blick nach draussen gestatten und bei ihm fast immer offen sind. Die letzte Szene zeigt ihn nach draussen schauend. Er kommt nicht mehr zurück, weswegen sein Bezug zum Raum der einer Leerstelle ist.

Das macht auch Sally in **House of Cards**, die sehr unter der Abwesenheit des toten Vaters leidet. Nach dessen Tod entwickelt sie autistische Symptome, was sich in bizarren Anzeichen wie dem Bau eines Kartenhauses neben dem Wohnhaus oder dem Balancieren auf schmalen Graten wie einem Baukran äussert. Indem sie sich von der Umwelt abschliesst, hofft sie nach einer Begegnung mit einem Schamanen der Maya Kontakt mit dem Vater aufnehmen zu können. – Dort erfährt sie, dass die Menschen nicht sterben, sondern nur woanders hinwandern; dass das Leben ohne die Wörter leichter ist und man dann die Welt erst richtig sieht. – Sally braucht wie Victor viel Freiheit. Im Kartenhaus, in das sie nur allein geht, imitiert sie einen Vogel, als wenn sie in einem Vogelkäfig sitzen würde. Sally wirft Dinge herum, spricht nicht, hört aber Stimmen; schreit vielmehr, wenn etwas verändert ist. Sie ist nicht zugänglich, auch nicht der Mutter oder dem Bruder gegenüber. Sally hat Probleme, vor einem Spiegel ihren Namen zu sagen. Als sie von daheim weg soll, reagiert sie nicht. Im Klettern ist sie sehr sicher, ob auf einen Baum, auf die Dachrinne oder ein Baugerüst. Sie versucht, nach oben zu kommen, ihren Vater zu erreichen. Ähnlich wie Colie muss Sally aus dem Elternhaus heraus, um zu genesen.

Einer Isolation an sich ist der siebenjährige Yusuf in einer nicht einfach zugänglichen Gebirgsgegend nahe dem ägäischen

Meer in **Bal** ausgesetzt. Zu seinem Honig sammelnden Vater hat er eine enge Beziehung. Die Mutter spricht kaum mit dem Sohn und reagiert distanziert auf ihn. Yusuf selbst macht den Eindruck, als würde er gar nicht richtig leben. Yusuf ist in der Schule stets ein Einzelgänger, hockt abseits oder bleibt allein, wird alleingelassen und diskriminiert. Er hilft einem Mädchen, sie bekommt ein Abzeichen, er nicht. Beim Rechnen an der Tafel macht er alles richtig, dennoch bekommt er keinen Orden, sein Lesen ist schlecht, hier bekommt er aber einen Or-

Fenster sind zentral für ihn, Fenster, die einen Blick nach draussen gestatten und bei ihm fast immer offen sind.

den. Es gibt keine Kontingenzen zwischen eigener Anstrengung und der Reaktion der Anderen. Zutrauen findet Yusuf zu den Tieren. Manchmal steht er in einem Raum, zitiert astronomische Daten und knipst den Lichtschalter ständig an und aus. Der Junge sucht stets den Weg raus aus der Enge des Dorfes, läuft häufig weg. Das konnte er mit dem Vater, den er oft auf den immer weiter führenden Wanderungen begleitete. Als dessen Todesnachricht übermittelt wird, macht Yusuf kehrt, läuft in den Wald und in das Dunkel hinaus, lehnt sich am Ende an einen Baum. Yusuf blickt wie Victor häufig aus dem Fenster, als ob er in eine Welt oder Zukunft schauen würde.

In allen Filmen haben Autisten eine besondere Beziehung zum Raum, der eher zum Fluchtpunkt wird, denn als Ruhepunkt agiert. Die erlittenen Verluste wichtiger Bezugspersonen (vor allem des Vaters) oder das schwierige Verhältnis zu diesen, ihre Etikettierung als Tiere, der eingeschränkte

Freiheitsraum sowie Selbstbestimmung durch andere kommen in fast allen der erwähnten Filme vor und determinieren das Verhältnis zum Raum, der durch diese Assoziationen nur negativ sein kann. Flucht scheint da unausweichlich. Vielmehr suchen die autistischen Kinder und Jugendli-

Deshalb sind weniger biologistische Erklärungen nötig, vielmehr sind psychologische und soziale Faktoren zu betonen.

chen Geborgenheit und Körperkontakt, wobei ihnen ihr hoher Autonomiegrad und ihre besonderen Fähigkeiten Unterstützung bieten. Sie finden durch neue Beziehungen zu Zuversicht und aus der Enge eines unpassabel gewordenen Raumes heraus.

Die Erkenntnisse aus der Analyse sowohl künstlerisch wertvoller als auch kommerziell erfolgreicher Filme helfen, Autismus aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und die Bedürfnisse von Autisten besser zu verstehen. Sie zeigen die Bedeutung gelungener sozialer Beziehungen, die selten in der Herkunftsfamilie stattfinden. Deshalb sind weniger biologistische Erklärungen nötig, vielmehr sind psychologische und soziale Faktoren zu betonen.

*Dr. phil. Achim Hättich
Departement Weiterbildung,
Forschung und Dienstleistungen
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850, CH-8050 Zürich
achim.haettich@hfh.ch*

Filmografie

- Apted, M. (1994). *Nell*. USA.
Herman, M. (1998). *Little Voice*. Grossbritannien.
Kaplanoglu, S. (2010). *Bal*. Türkei/Deutschland.
Lessac, M. (1992). *House of Cards*. USA.
Natali, V. (1997). *Cube*. Kanada.
Preminger, O. (1967). *Hurry Sundown*. USA.
Truffaut, F. (1970). *L'Enfant sauvage*. Frankreich.

Literatur

- Elsabbagh, M. et al. (2012), Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders. *Autism Research*, 5, 160–179.
Hättich, A. (2010). Flucht ohne Heimkehr. Die filmische Darstellung von Personen mit Asperger-Syndrom: Ben X und Mary and Max. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (2), 33–36.
Hart, J. E. & More, C. (2012). Strategies for Addressing the Disproportionate Representation of Diverse Students With Autism Spectrum Disorder. *Intervention in School and Clinic*, 48, 167–173.
Stack, S. & Bowman, B. (2012). *Suicide Movies. Social Patterns 1900–2009*. Boston: Hogrefe.
Travers, J. C., Tincani, M., & Krezmien, M. P. (2011). A Multiyear National Profile of Racial Disparity in Autism Identification *Journal of Special Education*. published online 29 July 2011: <http://sed.sagepub.com/content/early/2011/07/28/0022466911416247> Stand 07.02.2013]